

Parcoursup 2026

Les vœux des lycéens à l'entrée dans l'enseignement supérieur

À la fin de la période de confirmation des vœux de la phase principale au 1^{er} avril 2026, 640 000 lycéens scolarisés en France ont confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, soit 97,4 % des 657 000 terminales inscrits sur Parcoursup. Le nombre d'élèves de terminale ayant confirmé un vœu poursuit son augmentation (+10 000), et 15 vœux sont confirmés en moyenne par élève, légèrement plus qu'en 2025.

Progression des inscrits sur Parcoursup, en particulier en terminale professionnelle

Les effectifs d'élèves de terminale inscrits sur Parcoursup repartent à la hausse en 2026 avec 657 000 élèves de terminale scolarisés en France et inscrits sur la plateforme Parcoursup (+9 500). Le nombre de ceux confirmant au moins un vœu poursuit quant à elle son augmentation en 2026 avec 640 000 élèves qui ont confirmé au moins un vœu (+10 000, après +5 000 en 2025 ; voir définition dans l'encadré méthodologique en fin de note et en annexe) hors apprentissage en phase principale (PP). Ces augmentations sont très largement portées par les élèves de terminale professionnelle, qui sont 8 000 de plus qu'en 2025 à avoir confirmé au moins un vœu. La part des candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP reste stable, à 97,4 %. La hausse du nombre de vœux par candidat observée en 2025 s'infléchit, avec 14,6 vœux formulés par candidat en moyenne (contre 14,3 l'année précédente).

Candidats inscrits – Part des candidats ayant confirmé un vœu et nombre de vœux confirmés, selon la série de terminale

Voie du bac	Nombre de candidats inscrits	Nombre de candidats ayant confirmé un vœu	Part des candidats ayant confirmé un vœu	Nombre moyen de vœux
Général	376 784	373 841	99,2%	17,1
Technologique	143 966	140 954	97,9%	13,3
Professionnel	136 749	125 428	91,7%	8,7
Ensemble	657 499	640 223	97,4%	14,6

Lecture : Au total 657 499 élèves de terminale se sont inscrits sur Parcoursup et 640 223 ont confirmé au moins un vœu, soit 97,4 %.

Source : Parcoursup, campagne 2026 – Traitement SIES

À la session 2026, le nombre de formations hors apprentissage proposées sur Parcoursup augmente, comme les années précédentes (200 formations supplémentaires après +100 en 2025), cette évolution étant en grande partie liée à la réforme des licences de professorat des écoles.

Légère augmentation de la part des vœux en licence et en DE sanitaires et sociaux

Pour l'ensemble des terminales, la structure des vœux confirmés reste globalement inchangée. La licence

demeure la formation la plus représentée dans ces listes de vœux, avec en moyenne 34,6 % des vœux confirmés (y compris 3,8 % de vœux en licence accès santé, LAS), suivie par les formations au brevet de technicien supérieur (BTS, 27,8 %), celles de bachelor universitaire de technologie (BUT, 11,0 %) et les diplômes d'État sanitaires et sociaux, (6,8 %) principalement les formations en soins infirmiers.

La part des vœux en licence augmente de 0,7 point par rapport à 2025 et celle des vœux en diplômes d'État sanitaires et sociaux de 0,6 point, alors que celles en BUT diminue (-0,6 point). La hausse des vœux en licence est portée par une augmentation de la part des vœux formulés par les élèves en terminale technologique (+1,3) et professionnelle (+1,4).

Liste de vœux – Choix de filière de formations des candidats, selon la série de terminale (en %)

Lecture : dans l'ensemble, les listes de vœux se composent à 31 % de candidatures en licence.

Source : Parcoursup, campagne 2026 – Traitement SIES

Des listes de vœux qui continuent à se diversifier en termes de filières de formation choisies

Sept élèves de terminales sur dix ont confirmé au moins un vœu en licence (hors LAS), la moitié (50 %) en BTS et plus d'un tiers en BUT (37 %). Ces proportions demeurent globalement stables d'une année sur l'autre.

En parallèle, la diversité des choix de formation dans la liste de vœux des candidats continue de s'accroître. Seuls 25 % des candidats ont limité leurs vœux à une seule filière de formation, contre 26 % en 2025 et 28 % en 2024. Ils sont

52 % à confirmer des vœux dans deux ou trois filières, tandis que 22 % en ont formulé dans au moins quatre, soit une progression de 1 point.

Liste de vœux – Nombre de formations sélectionnées selon la filière de formation choisie (en %)

Présence d'au moins un vœu en :	Part de candidats concernés	Nombre de formations sélectionnées dans la liste de vœux :				
		1	2	3	4	5 et plus
Licence	72	14	25	32	20	10
LAS	21	0	13	29	32	26
PASS	12	1	8	27	32	32
BUT	37	1	24	37	24	14
BTS	50	25	24	28	15	8
CPGE	17	0	15	31	31	23
DE sanitaire et social	14	8	17	25	29	21
Ecoles d'ingénieur	7	0	4	24	38	34
Ecoles de commerce	3	2	14	32	35	17
Autres formations	21	4	23	30	25	17
Ensemble	-	25	26	26	15	7

Lecture : 72 % des candidats ont fait au moins un vœu en licence. Parmi ceux-ci, 14 % n'ont sélectionné que des licences, 25 % ont aussi sélectionné une deuxième filière de formation.

Source : Parcoursup, campagne 2026 – Traitement SIES

La licence est la filière de formation la plus demandée et l'alternative principale aux autres filières

La licence apparaît encore comme une alternative pour ceux qui ont postulé dans une filière de formation sélective. Ainsi, près de neuf candidats sur dix ayant formulé un vœu en CPGE, en école d'ingénieur ou en école de commerce candidatent également en licence.

Liste de vœux – Proportions de candidats selon les différents types de vœux émis (en %)

Avoir fait un vœu en :	Faire un autre vœu en :									
	Licence	LAS	PASS	BUT	BTS	CPGE	DE sanitaire et social	Ecoles d'ingénieur	Ecoles de commerce	Autres formations
Licence		26	13	41	38	22	14	8	4	24
LAS	30		47	32	28	20	34	8	2	17
PASS	83	85		25	19	24	37	9	1	15
BUT	79	18	8		60	19	11	11	5	20
BTS	55	12	4	45		6	13	2	2	16
CPGE	92	25	16	41	19		4	27	5	38
DE sanitaire et social	71	51	31	29	46	5		2	1	10
Ecoles d'ingénieur	30	25	15	58	17	66	3		3	36
Ecoles de commerce	87	11	3	53	36	27	2	6		32
Autres formations	82	17	8	36	39	31	7	12	5	

Lecture : Parmi les candidats ayant confirmé au moins un vœu en licence, 13 % ont aussi confirmé un vœu en PASS et 41 % en BUT.

Source : Parcoursup, campagne 2026 – Traitement SIES

Les choix multiples dans différentes filières se révèlent relativement cohérents (par exemple entre filières permettant de poursuivre des études dans une même discipline) et répartis de façon assez stable d'une année à l'autre. Ainsi, les candidats à une CPGE demandent également, outre une licence, un BUT (41 %) ou une école d'ingénieur (27 %). De même, les candidats en PASS font fréquemment un vœu en LAS (85 %), qui permet également d'accéder aux études de santé, et en DE sanitaire et social (37 %). Les candidats ayant confirmé au moins un vœu en BUT postulent également en licence (79 %) et en BTS (60 %).

Des proportions de boursiers et des souhaits de mobilité géographique variables selon la filière de terminale des candidats

Parmi les candidats de terminale, 22 % sont des boursiers du secondaire, soit 150 000 candidats. Cette proportion est

moins importante chez les terminales générales (16 %) et l'est plus chez les terminales technologiques (26 %) et professionnelles (33 %).

Pour la quatrième année consécutive, trois terminales sur quatre ont confirmé au moins un vœu hors de l'académie de leur lycée. Cette proportion est plus élevée chez les élèves de terminale générale (83 %) et plus faible chez ceux de terminale professionnelle (55 %). Elle est également inférieure parmi les candidats boursiers, où elle s'établit à 67 %.

Lilas GURGAND
MESRE-SIES

Focus : Augmentation des candidats en réorientation et reprise d'études

Pour la première fois, le nombre total de vœux formulés en PP (y compris hors terminales) dépasse les 14 millions, soit une hausse de plus d'un million par rapport à 2025. Cette progression est largement portée par les candidats en réorientation et en reprise d'études, qui contribuent respectivement à hauteur de +371 000 et +314 000 vœux confirmés supplémentaires entre 2025 et 2026.

Cette hausse ne s'explique qu'en partie par une augmentation du nombre de vœux formulés par candidat : les candidats en réorientation et mise à niveau confirment en moyenne 10,9 vœux (+0,4 par rapport à 2025) et les candidats en reprise d'études 10,7 vœux (+0,8). Ces évolutions sont plus marquées que chez les lycéens, dont le nombre moyen de vœux augmente de 0,3.

Elle s'explique également par la progression du nombre de candidats dans ces deux catégories (+28 000 en réorientation et +22 000 en reprise d'études entre 2025 et 2026). À l'inverse, le nombre d'étudiants en mise à niveau diminue de 5 000 sur la même période. Les candidats en réorientation et en reprise d'études représentent désormais respectivement 19 % et 11 % des candidats ayant confirmé au moins un vœu en 2026, contre 17 % et 10 % en 2025.

Champ : Ensemble des candidats de terminale scolarisés en France (y c. CNED et Outre-mer) et ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup hors formations en apprentissage.

Vœu : vœux et sous-vœux formulés. Pour les licences, DE, BTS, BUT, CPGE et DCG, le vœu correspond à un choix d'établissement pour une spécialité sélectionnée. Pour les formations sur concours, pouvant regrouper jusqu'à 50 établissements, le choix est fait de compter un vœu par école choisie. En annexe, sont proposées d'autres méthodes de calcul des vœux et sous-vœux permettant la comparaison avec les NF et leurs annexes des années précédentes, ainsi qu'un point méthodologique et la déclinaison de certains indicateurs par genre, académie, baccalauréat, disciplines fines et selon des approches de comptabilisation alternatives.

Source : Parcoursup, campagne 2026, extraction au 09/04/2026 – Traitement SIES

Pour en savoir plus : [Note Flash n°8](#) « Parcoursup 2025 - Les vœux des lycéens à l'entrée dans l'enseignement supérieur », MESRE-SIES, mai 2025.

[Bilans académiques de Parcoursup 2025.](#)

[Open data Parcoursup](#), notamment les données relatives aux vœux, propositions et acceptations par enseignement de spécialité, avec une décomposition par filière enrichie dans les données 2025.